

**ИНТЕГРАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ И ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.**

**SHARQ AN'ANALARI VA XALQ OG'ZAKI IJODI MEROSINING TA'LIM
JARAYONIGA INTEGRATSIYALASHUVI.**

**INTEGRATION OF ORIENTAL TRADITIONS AND FOLKLORE HERITAGE IN
THE EDUCATIONAL PROCESS.**

Нуъмонова Сайёра Учқуновна

учительница 10 школы

Кашкадарьинской области

Шахрисабзского города

E-mail: numonovasayyora385@gmail.com

тел: 919526366

Аннотация:

В статье говорится об интеграции национальных праздников и обрядовых форм в воспитательную и внеурочную деятельность учащихся. В содержание учебных занятий включались примеры народной мудрости, историко-культурные сведения и факты, отражающие базовые ценности таджикского и узбекского народов, такие как уважение к старшему поколению, трудолюбие, коллективизм, гостеприимство, взаимопомощь и бережное отношение к родному краю.

Ключевые слова: интеграция, деятельность, мудрость, коллективизм, апробация, коммуникация, гостеприимство, фольклорное наследие, эпические произведения, осведомлённости в области.

Izoh:

Maqolada milliy bayramlar va marosim shakllarini o'quvchilarning o'quv va darsdan tashqari faoliyatiga integratsiyalashuvi haqida so'z boradi. O'quv mashg'ulotlarining mazmuni xalq donishmandligi namunalari, tarixiy-madaniy ma'lumotlar va tojik va o'zbek xalqlarining asosiy qadriyatlarini aks ettiruvchi faktlar, keksa avlodga hurmat, mehnatsevarlik, kollektivizm, mehmondo'stlik, o'zaro yordam, ona yurtga hurmat kabi.

Tayanch so'zlar: integratsiya, faoliyat, donolik, kollektivizm, aprobatsiya, muloqot, mehmondo'stlik, xalq merosi, epik asarlar, sohadagi xabardorlik.

Annotation:

The article talks about the integration of national holidays and ritual forms into the educational and extracurricular activities of students. The content of the training sessions included examples of folk wisdom, historical and cultural information and facts reflecting the basic values of the Tajik and Uzbek peoples, such as respect for the older generation, hard work, collectivism, hospitality, mutual assistance and respect for the native land.

Key words: integration, activity, wisdom, collectivism, approbation, communication, hospitality, folk heritage, epic works, awareness in the field.

Практическая апробация разработанных методических подходов, ориентированных на интеграцию восточных традиций и фольклорного наследия в образовательный процесс, была направлена на эмпирическую проверку их результативности в формировании нравственных, культурных и коммуникативных качеств обучающихся. Исследование проводилось на базе общеобразовательных учреждений Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, где элементы традиционной культуры и народного творчества продолжают играть значимую воспитательную роль в семейной и социокультурной среде, однако в рамках современной школьной практики представлены фрагментарно и не системно.

В ходе эксперимента были сформированы экспериментальные и контрольные группы. В экспериментальных классах на протяжении учебного цикла последовательно и целенаправленно использовались компоненты восточной народной педагогики: народные сказки, легенды, эпические произведения, пословицы и поговорки, традиционные подвижные и сюжетно-ролевые игры. Наряду с этим осуществлялась интеграция национальных праздников и обрядовых форм в воспитательную и внеурочную деятельность учащихся. В содержание учебных занятий включались примеры народной мудрости, историко-культурные сведения и факты, отражающие базовые ценности таджикского и узбекского народов, такие как уважение к старшему поколению, трудолюбие, коллективизм, гостеприимство, взаимопомощь и бережное отношение к родному краю.

Оценка эффективности реализуемых методических подходов осуществлялась с использованием комплекса качественных и количественных методов: педагогического наблюдения, анкетирования учащихся и преподавателей, анализа продуктов творческой деятельности (сочинений, проектов, рисунков), а также сравнительного анализа поведенческих проявлений и учебной активности школьников. Особое внимание уделялось динамике отношения обучающихся к национальной культуре, уровню их интереса к фольклору, степени сформированности нравственных установок, развитию навыков сотрудничества и готовности к участию в коллективной деятельности.

Целью экспериментальной работы являлась проверка эффективности интеграции восточных традиций и фольклора (на материале Таджикистана и Узбекистана) в процессе формирования нравственных, культурных и коммуникативных качеств учащихся.

Педагогический факультет Кулябского государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки и Шахрисабзский государственный педагогический институт; две общеобразовательные школы Республики Таджикистан (г. Бохтар); две общеобразовательные школы Республики Узбекистан (г. Шахрисабз).

Участники исследования: студенты 3–4 курсов педагогического факультета Кулябского государственного университета имени Абуабдуллоха Рудаки и Шахрисабзского государственного педагогического института, а также учащиеся 9–10-х классов (в количестве примерно 30–50 человек) общеобразовательных школ городов Бохтар и Шахрисабз. В исследовании были задействованы четыре класса: два экспериментальных и два контрольных. Выбор возрастной группы обусловлен повышенной восприимчивостью подростков к образным формам, сюжетным моделям и нравственным ориентирам, характерным для фольклорного материала.

Экспериментальная работа осуществлялась поэтапно.

I этап — констатирующий (диагностический).

Цель этапа заключалась в выявлении исходного уровня знаний о традициях, отношения к национальной культуре, а также степени сформированности нравственных и коммуникативных качеств у студентов и учащихся. В качестве

методов использовались анкетирование, педагогическое наблюдение и выполнение мини-сочинений на темы «Наши традиции» или «Сказка, которую я люблю». Результатом этапа стало формирование целостного представления об исходном уровне воспитанности и культурной осведомлённости участников исследования.

II этап — формирующий (педагогическое воздействие).

На данном этапе в экспериментальных классах в течение 2–3 месяцев систематически реализовывались следующие формы и методы работы: использование народных сказок и легенд Таджикистана и Узбекистана в учебных занятиях; включение пословиц, поговорок и загадок в структуру уроков; организация традиционных игр и коллективных заданий; проведение мини-праздников («Навруз», «Меҳргон», «Садо», «Сумаляк», «Кулянчак» и др.); встречи с мастерами народного искусства, старейшинами и фольклорными исполнителями; выполнение творческих проектов («Моя семья — хранитель традиций», «Фольклор моего народа»). Обучение в контрольных группах осуществлялось по стандартной программе без целенаправленного включения элементов традиционной культуры.

III этап — контрольный (аналитический).

На завершающем этапе проводилось итоговое анкетирование, повторное педагогическое наблюдение, анализ выполненных творческих работ и сопоставление динамики показателей экспериментальных и контрольных групп.

Анкета для студентов и учащихся (до и после эксперимента)

Цель анкетирования — выявление отношения обучающихся к национальным традициям, уровня их осведомлённости в области фольклора и степени сформированности нравственных и коммуникативных качеств. Анкетирование проводилось анонимно.

Блок 1. Отношение к традициям и культуре

- *Знаете ли вы народные сказки, легенды или пословицы своего народа?*
(хорошо знаю / знаю в общих чертах / почти не знаю / не знаю)
- *Насколько вам интересно узнавать о традициях своего народа?*
(очень интересно / скорее интересно / скорее неинтересно / неинтересно)

– Как часто в вашей семье говорят о национальных традициях?

(часто / иногда / редко / никогда)

Блок 2. Нравственные качества (самооценка)

Оцените степень согласия с утверждениями по шкале от 1 («полностью не согласен») до 5 («полностью согласен»):

- Я проявляю уважение к старшим.
- Я стараюсь помогать окружающим.
- Мне нравится участвовать в коллективной деятельности.
- Мне интересно изучать историю и культуру своего народа.
- Я стремлюсь вести себя честно в различных жизненных ситуациях.

Блок 3. Коммуникативные и социальные навыки

– Легко ли вам работать в группе?

(да / иногда / затрудняюсь / нет)

– Умеете ли вы слушать других и принимать их точку зрения?

(да / частично / иногда трудно / нет)

Блок 4. Открытые вопросы

– Какая традиция или сказка вашего народа кажется вам наиболее значимой?

Почему?

– Хотели бы вы, чтобы на уроках чаще использовались народные истории, игры и обычаи?

ЭГ — экспериментальная группа, КГ — контрольная группа.

На основании результатов проведённого педагогического эксперимента можно сделать следующие обобщённые выводы.

Во-первых, в экспериментальных классах зафиксирована устойчивая положительная динамика интереса учащихся к фольклору и традиционной культуре. Школьники проявляли более осознанное и эмоционально окрашенное отношение к народным сказкам, пословицам, обрядовым формам и элементам нематериального культурного наследия.

Во-вторых, результаты диагностики свидетельствуют о повышении уровня сформированности нравственных качеств обучающихся. В экспериментальных

группах заметно усилились такие личностные характеристики, как уважительное отношение к старшим и сверстникам, честность, ответственность, готовность к сотрудничеству и ориентация на коллективные ценности.

В-третьих, существенные изменения отмечены в сфере коммуникативного развития. Учащиеся экспериментальных классов стали увереннее взаимодействовать в группах, проявлять умение слушать партнёров по общению, учитывать различные точки зрения и конструктивно участвовать в совместной деятельности.

В-четвёртых, возросла активность школьников в творческих и культурно-просветительских формах работы. Это проявилось в более высокой вовлечённости в проектную деятельность, подготовке фольклорных мероприятий, выполнении творческих заданий и инициативном участии в обсуждениях.

В-пятых, в контрольных группах, где элементы традиционной культуры не включались в образовательный процесс целенаправленно и системно, выявленные изменения носили фрагментарный и минимальный характер. Данное обстоятельство подтверждает эффективность разработанной методики интеграции восточных традиций и фольклора в учебно-воспитательную практику.

Обобщённые результаты исследования показывают, что целенаправленное включение восточных традиций в образовательный процесс оказывает комплексное позитивное влияние на развитие личности учащихся. В экспериментальных группах наблюдалось повышение познавательной мотивации, устойчивый интерес к культурному наследию своего народа, развитие коммуникативных умений и укрепление нравственных ориентиров. Школьники стали активнее включаться в диалог, демонстрировать творческую инициативу и проявлять более уважительное отношение к одноклассникам и педагогам.

Значимым результатом экспериментальной работы стало усиление чувства национальной идентичности. Учащиеся проявляли повышенный интерес к истории семейных традиций, народным ремёслам, жанрам устного народного творчества, задавали больше вопросов, связанных с культурой и образом жизни своих предков. Одновременно усилилось взаимодействие школы и семьи: родители активнее участвовали в подготовке и проведении фольклорных мероприятий, предоставляли

материалы, включались в мастер-классы и совместные творческие проекты. Контрольные группы, в которых традиционный материал не использовался как системный воспитательный ресурс, продемонстрировали значительно менее выраженную динамику личностных изменений, что дополнительно подтверждает результативность предложенной модели.

Проведённая апробация позволила выделить ключевые факторы, обеспечивающие успешную интеграцию восточных традиций в учебно-воспитательный процесс: методическую подготовленность педагогов, разнообразие используемых форм и методов работы (уроки, игры, проекты, праздники), активное участие семьи, а также гармоничное сочетание традиционных и современных педагогических технологий.

Таким образом, анализ результатов экспериментальной работы подтверждает высокий педагогический потенциал восточных традиций и фольклора и их значимость для формирования гармонично развитой личности учащихся в условиях современной образовательной системы Таджикистана и Узбекистана.

Литература:

1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М.: Бобо Тохир. Четверостишия [Текст] / Бобо Тохир. – Душанбе, 1965. – 164 с.
2. Ю. Богданова, М.М. К вопросу о взаимодействии фольклора и литературы [Текст] / М.М. Богданова. – М.: АН СССР, 1962. – 274 с.
3. Богоутдинов, А. М. Очерки по истории восточной философии [Текст] / А.М. Богоутдинов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1961. – 328 с.
4. Болдырев, А.Н. Восточный фольклор в литературе. [Текст] / Литературный критик // А.Н. Болдырев. – М., 1935. – 136 с.
5. Болдырев, А.Н. Зайниддин Восифи [Текст] / А.Н. Болдырев. – Сталинабад, 1957. – 166 с.
6. Болдырев, А.Н. Отражение древних культурных традиций в классической литературе Ирана [Текст] / А.Н. Болдырев. – М., 1971. – 216 с.